

8

**semi
nário**

**docomo
mo sp**

**a arquitetura e
urbanismo modernos
e os acervos**

DEAMBULAR PELO MODERNO: O CAMINHAR COMO PRESERVAÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA DE CURITIBA

***Walking Through Modern: walking as the preservation of Curitiba's Modern
Architecture***

***Paseando por lo Moderno: el caminar como preservación de la Arquitectura
Moderna de Curitiba***

MOURA, Isabela Ignacio de

Arquiteta. DEAAU – Departamento Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo da UTFPR
– Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

isabela.igmoura@gmail.com

PIMENTEL, Karina Scussiato

Dr^a. Arquiteta, Professora Magistério Superior, DEAAU – Departamento Acadêmico de
Arquitetura e Urbanismo da UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

kspimentel@professores.utfpr.edu.br

RESUMO

Lineu Castello, em seu livro “A percepção de lugar”, introduz a escrita com uma interessante frase de uma entrevista de Denise Scott Brown e Robert Venturi à Hans Obrist e Rem Koolhaas que menciona que os arquitetos, ao serem sensíveis ao seu tempo, gostam de analisar o que lhes estimula, pois, esse estímulo será relevante. Este artigo partiu de uma pesquisa que busca artifícios para promover um caráter identitário à cidade, através de um Promenade Urbano que valoriza a arquitetura moderna de Curitiba. A partir de tais análises, o centro da cidade de Curitiba é escolhido para abrigar um passeio deambulatório pela arquitetura moderna com intenção de instigar a percepção dos transeuntes ao os levar para espaços de encontro, com a arquitetura e com o outro. Um modesto e despojado convite à reflexão de como os arquitetos poderão entregar resultados pertinentes para os prementes desafios arquitetônicos.

Palavras-chave: Arquitetura. Moderna. Deambular.

ABSTRACT

Lineu Castello, in his book “Rethinking the meaning of a place”, starts his writing with an interesting sentence from an interview by Denise Scott Brown and Robert Venturi to Hans Obrist and Rem Koolhaas that mentions that architects, being sensitive to their time, like to analyze what stimulates them, because this stimulus will be relevant. This article started from a research that seeks artifices to promote an identity character to the city, through an Urban Promenade that values the modern architecture of Curitiba. Based on these analyses, the city center of Curitiba is chosen to host a walking tour of modern architecture to instigate people perceptions by taking them to spaces, where they can meet architecture and other people. A modest and uncluttered invitation to reflect on how architects can deliver relevant results for pressing architectural challenges.

Keywords: Architecture. Modern. Walkability.

RESUMEN

Lineu Castello, en su libro “La percepción del lugar”, introduce la escritura con una interesante frase de una entrevista de Denise Scott Brown y Robert Venturi a Hans Obrist y Rem Koolhaas que menciona que a los arquitectos, siendo sensibles a su tiempo, les gusta analizar qué los estimula, porque ese estímulo será relevante. Este artículo partió de una investigación que busca artificios para promover un carácter identitario a la ciudad, a través de un Paseo Urbano que valore la arquitectura moderna de Curitiba. Con base en estos análisis, el centro de la ciudad de Curitiba es elegido para albergar un recorrido a pie por la arquitectura moderna con la intención de instigar la percepción de los transeúntes llevándolos a espacios de encuentro, con la arquitectura y con el otro. Una invitación modesta y ordenada para reflexionar sobre cómo los arquitectos pueden ofrecer resultados relevantes para desafíos arquitectónicos apremiantes.

Palabras clave: Arquitectura. Moderno. Deambular.

DEAMBULAR PELO MODERNO: O CAMINHAR COMO PRESERVAÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA DE CURITIBA

O deambular como prática estética

O caminhar era, antes do neolítico, a única arquitetura simbólica capaz de modificar o ambiente. Uma atividade que é tanto um ato perceptivo, como criativo, uma leitura e escrita do território. Ela acarreta a transformação de um espaço e seus significados. As percepções e a presença física do homem implicam diretamente na paisagem, modificando-a. Através do caminhar são produzidos lugares (CARERI, 2002). Como afirma Yi Fu Tuan: "Lugar é uma mistura singular de vistas, sons e cheiros, uma harmonia ímpar de ritmos naturais e artificiais (...) Sentir um lugar é registrar pelos nossos músculos e ossos" (TUAN, 1983). Ou seja, lugar é o espaço qualificado.

A primeira transformação cultural sofrida pela humanidade foi gerada pelo caminhar. Com significados simbólico-religiosos, o espaço imaterial criado pelo percurso antecedeu o espaço arquitetônico. Era uma maneira de habitar o mundo. A sala de hipostilos – espaço sustentado por colunas – do templo de Amom, em Karnak, Egito, é o espaço de ir, materializado pela primeira vez em espaço arquitetônico, interno. Segundo Sigfried Giedion: "a mais importante contribuição do Egito para a história da arquitetura, ..., é simplesmente um local de passagem, o mais colossal que já se concebera" (CARERI, 2002).

O caminhar era muitas vezes ligado à religião, à dança, à música e à narração. Vale aqui mencionar os peripatéticos. Peripatético, palavra grega para ambulante ou itinerante. Aristóteles ensinava seus alunos ao ar livre, caminhava sob os portais do Liceu. Ele os incentiva a deambular pelos espaços, desenvolvendo em seus alunos - os peripatéticos, como ficaram conhecidos – a observar, refletir sobre o mundo que os circundava.

Historicismo na prática de deambular

Outra prática que se relaciona com o caminhar é a escrita, há uma reciprocidade entre ambas. Para o antropólogo Tim Ingold, caminhar é:

Viajar na mente tanto quanto na paisagem: é uma prática profundamente meditativa. E ler é viajar na página tanto quanto na mente. Longe de serem rigidamente separados, há um constante trânsito entre esses terrenos, mental e material, pela porta dos sentidos. (INGOLD apud COVERLEY, 2016, pág. 16).

Johann Wolfgang von Goethe esteve na Itália entre setembro de 1786 e abril de 1788, viagem que originou o livro 'Viagem à Itália'. Nele Goethe não só relata fielmente somente sua experiência em um país estrangeiro, mas também como o país despertou sensações nunca vividas por ele, contribuindo para o encontro com si mesmo. Roma é encontro, é perder-se e deslumbrar-se ao esbarrar com os inúmeros monumentos. Uma enormidade que tranquiliza, um caminhar em busca da próxima obra da mais elevada arte. Paisagens de todos os tipos surpreendem o transeunte, palácios, ruínas, jardins, matas, casinhas, arcos, colunas. Há motivo para alegria, aprendizado e o fazer em todos os lugares. Roma é espetáculo por si só.

Nada há, de fato, que se compare à nova vida que a contemplação de uma terra estranha descortina ao homem afeito à reflexão. Embora eu siga sendo sempre a mesma pessoa, creio ter mudado até os ossos (...) considero o dia em que cheguei em Roma como a data do meu segundo nascimento, de um verdadeiro renascimento (J. W. GOETHE, 2002).

Um episódio semelhante é o livro *Le Paysan de Paris*, publicado em 1924 por Aragon, que decorre sobre as vertigens do moderno provocadas pela metrópole sob a perspectiva de um camponês, revelando ao leitor lugares inéditos, nos quais desenvolvem-se os intermináveis passeios, encontros e acontecimentos inesperados (CARERI, 2002).

Muitos movimentos artísticos partiram do ato de caminhar. Em 14 de abril de 1921, em Paris, membros do movimento Dadá encontraram-se para iniciar uma diversidade de excursões urbanas a lugares ordinários da cidade. Era uma forma de antiarte, "das salas de espetáculo ao ar livre", o primeiro *ready-made* urbano que constitui uma ação estética que é retratada na efetividade da vida cotidiana. Tal episódio evidenciou que a exploração da cidade, com a subsequente descoberta da realidade, é viável em qualquer espaço da urbe, incluindo os centros de itinerários turísticos (CARERI, 2002).

Influenciados pelos dadaístas, surgem os situacionistas, responsáveis pelo termo *dérive*, atividade lúdica coletiva, que além de promover as deambulações, investiga os efeitos psíquicos que a urbe produz no transeunte. Para estes pensadores, é necessário perder-se e explorar a cidade para ir de encontro ao exótico (CARERI, 2002). The Naked

City (Figura 01) é considerado um mapa que melhor ilustra todas as ideias situacionistas, uma representação gráfica da deriva. Um mapa da cidade de Paris em preto e branco, porém composto de partes recortadas, que seriam as unidades de ambiência, ligadas por setas que representam as possíveis ligações entre tais unidades. Estes recortes são colocados no mapa de maneira aleatória, porém são na realidade a demonstração afetiva desses lugares, guiados pela experiência da deriva (BERENSTEIN JACQUES, 2003).

Entre os bairros encontram-se os vazios, as amnésias urbanas. Aqui, é interessante analisar como a unidade da cidade pode se dar pela conexão de lembranças fragmentárias. Uma paisagem psíquica, construída por meio de buracos, com partes excluídas para aumentar as possibilidades de construção no espaço vazio. Essa errância construída funciona como um guia para territórios inéditos serem explorados, como os situacionistas afirmavam, a deriva leva: “a construção consciente e coletiva de uma nova cultura” (CARERI, 2002).

Figura 01: The Naked City, Guy Debord, 1957. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/15.176/5458>. Acesso em: abr. 2021

Outra corrente artística que faz uso do espaço, tornando-o parte da obra, foi a *land art*. Em 1969, o artista On Kawara realizou uma série que nomeou *I went*, na qual ele mapeou seus movimentos em mapas impressos recortando as áreas que mais lhe interessavam. E também a série *I met*, um caderno no qual ele anotava o nome de todas

as pessoas que ele encontrava ao longo de suas viagens e deambulações (CARERI, 2002).

Em 1967, na galeria de Virginia Dwan, a mostra *A Tour of the Monuments of Passaic*, de Smithson, é inaugurada. Nela o negativo de um mapa foi exposto junto a 24 fotografias dos monumentos de *Passaic*, em preto e branco. Mas o espectador era aqui convidado a pegar um carro e ir ao encontro desses monumentos - junto ao autor/guia - que na realidade eram objetos excêntricos da paisagem fabril periférica (CARERI, 2002).

A obra em questão ultrapassa as fotos tiradas e expostas na galeria. Ela é o conjunto dessas, do percurso, da condução dos transeuntes ao longo do *Passaic River*, do lugar em si, das memórias dos espectadores, e das fotografias pessoais que estes produziram ao longo dessa experiência, dos escritos que serão produzidos. Esse conjunto de fatores dão sentido e são a própria obra. Por esse motivo, muitas das obras de Smithson não possuem um fim, estão sempre abertas a novas percepções e possibilidades (CARERI, 2002).

A cidade é um excelente laboratório, possui material para percepções e experiências extremamente ricas, e explorá-la através do caminhar revela práticas estéticas, ressignificando espaços, tatuando a memória e criando lugares, como os inúmeros exemplos aqui citados.

O grupo *Stalker* é dirigido e cofundado pelo professor e arquiteto Francisco Careri, em Roma. No ano de 1995, 15 pesquisadores do grupo realizaram um percurso inédito por áreas de Roma, compreendidas entre o anel ferroviário e o cordão circular. Foi uma experimentação do lugar, uma forma autônoma de fazer arte pela própria intervenção humana, causando uma modificação física no espaço. Para o grupo, não se deve buscar o caminho mais curto, mas sim perder-se para encontrar lugares, encontrar pessoas, e deter-se em um determinado espaço. (TERRA; DIAS, 2018).

A errância leva ao encontro com “o outro”, é preciso então, saber quando deter-se.

Arquitetura é o espaço acabado, o espaço vazio, por onde os homens transitam e convivem. A única forma de entendê-lo é através da experiência. E aí entra em cena a quarta dimensão, o tempo. Para que se possa viver, compreender uma arquitetura, é necessário gozar do tempo de uma caminhada pelo espaço (ZEVI, 2017).

O ato de caminhar tem papel fundamental na experiência espacial, ele provoca uma sensação direta com o ambiente. Conhecer um espaço sem deambular por ele é como ler romances, mas nunca ter amado. É preciso atuar na cena da vida. E o caminhar não acontece no espaço interior e depois no exterior, ele acontece ininterruptamente em ambos (ZEVI, 2017).

Para a arquiteta Lina Bo Bardi, a experiência arquitetônica não deveria se restringir ao espaço interno. Ao sair de um lugar a “aventura arquitetônica” deveria continuar. Para a arquiteta, o percurso por uma ponte poderia ser tão belo quanto uma dança em um salão de baile, o homem é sempre o protagonista da arquitetura, e o espaço seria então secundário (COSTA, 2016).

A “aventura” que Lina descreve seria o poder que a arquitetura possui de gerar encontros, e como ela pode ser transformada pela integração entre o ambiente construído e as relações sociais proporcionadas por ele, que qualificam o espaço. O projeto do SESC Pompeia exemplifica esta “aventura arquitetônica” (COSTA, 2016).

Experienciar o espaço é: “andar, subir uma escada, descer, olhar, virar a cabeça, movimentar as mãos”. (BARDI, L., 1959, fl. 3 apud COSTA, 2016). É preciso observar os detalhes, e nesse quesito o espaço pode potencializar tal experiência.

O deambular pela arquitetura moderna de Curitiba

No início da década de 1930, o momento criativo da arquitetura em Curitiba começou com o pioneirismo do arquiteto Frederico Kirchgässner, com a construção de duas casas modernas: a casa do arquiteto, projetada e construída entre os anos 1928 e 1932, servindo de residência para o artista alemão e sua família; a casa de Bernardo Kirchgässner, irmão do arquiteto, em 1936, ambas próximas uma da outra (MUELLER, 2006). O arquiteto projetou ainda dois edifícios: em 1930, o Edifício Guilherme Weiss, e, em 1958, o Edifício na Rua Portugal (TAKEUCHI, 2018).

A casa do arquiteto é uma pequena obra prima, como afirma o arquiteto Salvador Gnoato: “pela implantação e distribuição do programa; pelo cuidado na técnica com que foi construída; pelos pórticos e pela utilização do terraço do último pavimento; e pelo requinte em que foram executados todos os detalhes da casa, das esquadrias e do mobiliário” (GNOATO, 2009, pág. 52).

Não se pode esquecer da presença do arquiteto Vilanova Artigas na cidade de Curitiba. O arquiteto projetou o Hospital São Lucas, a residência de João Luiz Bettega, hoje conhecida como Casa Vilanova Artigas, e também a Residência Niclewicz, que retratam a segunda fase do arquiteto, marcada pela influência de Le Corbusier, com as rampas direcionando o espaço, marco de sua obra desde então (MUELLER, 2006).

Outros arquitetos paulistas marcaram a arquitetura da década de 50 na capital paranaense, como Oswaldo Arthur Bratke, e Adolf Franz Heep. O último elaborou o antigo edifício Ipase, vencedor de um concurso privado, em parceria com Elgson Gomes. Arquitetos cariocas também foram atuantes nesse período, como Ernani Vasconcellos, Sergio Bernardes, Paulo Antunes Ribeiro, e Ulisses Burlamaqui (XAVIER, 1986).

Um marco para a capital paranaense foi a construção do Centro Cívico, parte das obras de Comemoração do Centenário da Emancipação Política do Paraná, em 1953 - qual era uma das metas do governo de Bento Munhoz da Rocha (GNOATO, 2009, pág. 68). O Plano de Urbanização de Curitiba destinava uma determinada área ao centro administrativo da capital, o qual foi elaborado por uma equipe coordenada por Alfred Agache.

O projeto de construção desse retrata o reconhecimento por parte do poder público à nova arquitetura. No centenário do Paraná, Bento Munhoz da Rocha, a fim de instaurar um símbolo identitário, segue com a ideia de beneficiar a cidade com marcos, reverberando a imagem desta no contexto nacional e internacional (MUELLER, 2006).

A guisa de curiosidade, em maio de 1952, Le Corbusier escreveu a Newton Carneiro (Secretário do Governo do Paraná), aparentemente em resposta a um convite informal para ir a Curitiba estudar alguns projetos que o governo estadual pretendia lhe confiar. Em princípio, a ideia lhe parece atraente, mas, sem que se saiba por que, o assunto não terá continuidade. (MUELLER, 2006, pág. 18).

Além do Centro Cívico, as obras do Centenário foram: a Casa da Criança, projetada por Edmir D'Ávila; a Biblioteca Pública do Paraná, de Romeu Paulo da Costa; o Teatro Guaíra, de autoria de Rubens Meister, e a Praça Dezenove de Dezembro, que possui duas esculturas de Erbo Stenzel, o homem e a mulher nus, o monólito e por fim, o painel, que abriga uma das primeiras obras em azulejo de Poty Lazarotto. (GNOATO, 2009).

Deambular pela cidade é a maneira mais concreta de conhecê-la, aprender sobre sua cultura, conhecer monumentos. Porém é uma atividade pouco praticada, o que reflete na deficiência na crítica arquitetônica, e na desvalorização de marcos importantes para a cidade.

Segundo Bruno Zevi, é inviável transportar edifícios para um determinado local, como é feito com as obras de arte em uma galeria, por exemplo (ZEVI, 2017). Tal afirmação serviu de mote para a pesquisa aqui apresentada, a qual explora o caminhar como maneira de valorização da arquitetura moderna, criando percursos interessantes, um *promenade* urbano, para o transeunte deambular, perder-se e deter-se. Arquitetura se conhece, experimentalmente, observando presencialmente o *promenade*.

O *promenade* urbano

Foram mapeadas as edificações modernistas na cidade de Curitiba, e percebeu-se um maior adensamento dessas no centro da cidade, além de outras importantes no bairro vizinho, o São Francisco. Foram então selecionadas dez obras icônicas da arquitetura moderna curitibana, viabilizando um estudo mais aprofundado dessas. A pesquisa reúne então um conjunto de edifícios notáveis, indicando um percurso que pudesse ser percorrido em algumas horas por cidadão da cidade ou turistas.

Figura 02: Edifícios Modernistas nos bairros Centro e São Francisco. Fonte: Autoras.

As cidades possuem enormes potenciais a serem explorados. Curitiba funciona aqui como um grande laboratório, na qual é possível explorar seus marcos. Assim como Goethe fez em suas deambulações por Roma, o objetivo aqui é convidar o deambulante a perder-se, a encontrar as amnésias urbanas, potenciais vazios para a criatividade envaidecer-se de possibilidades arquitetônicas, repensar o espaço remanescente! Talvez introduzir programas atuais nos espaços existentes, transbordar de hipóteses e chances a ligação entre ambos, preservar, reavivar, restaurar, ressignificar e deslumbrar-se com o entendimento espaço tempo dos edifícios notáveis precedentes a fim de novos e pertinentes lugares. Um deambular crítico-arquitetônico com intento de enriquecer repertório e agregar ferramentas para as decisões arquitetônicas de prancheta.

Figura 03: O Promenade Urbano. Fonte: Autoras

A partir do *promenade* apresentado, mais um circuito é proposto (Figura 04). Neste, o deambulante é convidado a perder-se. Ele que cria seu próprio roteiro, e através dele

busca novos lugares, não lugares, se depara com as amnésias urbanas presentes na urbe, enfim, passa a ter um novo olhar sobre a cidade.

Figura 04: O Promenade Curitibano de Guy Debord. Fonte: Autoras

Conclusão

Bernard Rudofsky dizia que a rua não era uma área, e sim um volume. A qualidade de uma rua seria diretamente proporcional à harmonia entre os edifícios que a compõe. Rudofsky enumera outros vários elementos-chave arquitetônicos que aperfeiçoam a arquitetura para elevados níveis de qualidade espacial: túneis, galerias, escadarias, pontes, passarelas, superfícies pavimentadas, e ainda: água, fontes, bebedouros, chafarizes, sons, odores, cores, texturas... Proteções do sol e/ou da chuva, abrigos para o homem que, com algum charme, provoquem o encontro. Anexadas de modernidades e contemporaneidades: elevadores, escadas rolantes, teleféricos, planos inclinados, terraços utilizáveis, inexoráveis programas do tempo presente, funções universalizadas para perdurar ao dobrar a esquina do futuro. “Ruas para pessoas”, que devem se

debruçar meticulosamente com mais detalhes e enfoque 'para onde se pisa e o que se sente' (RUDOSFSKY, 1964).

As ruas da urbe são os espaços comuns onde a vida acontece, em toda sua comédia ou drama, seja com os artefatos memoriais passados, notáveis ou não; seja com os artefatos da arquitetura moderna que persistirá, seja com os espaços vazios remanescentes que muito provavelmente serão ocupados. O desafio é como ocupar com pertinência, com qualidade espacial, com resgate de aprimoramentos já historicamente legados, sem carregamentos nostálgicos, sensatamente, generosamente. Como ocupar com respeito à memória e aos volumes precedentes, sem anacronismos e como interligar estes espaços-tempo respeitando a complexidade, personalidade e crescimento das urbes. Estes são os desafios das novas e predominantes condições do nosso tempo. Por fim as respostas devem resultar em como fazer o espaço protagonista 'e' a rua protagonista 'e' o homem protagonista para cidades e pessoas 'vivas de verdade', e não 'ou'.

Referências:

BERENSTEIN JACQUES, Paola. Breve histórico da Internacional Situacionista – IS. **Arquitextos**, São Paulo, ano 03, n. 035.05, Vitruvius, abr. 2003. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquiteturismo/02.021/1474>. Acesso em: 20 abril. 2021

CARERI, Francesco. **Walkscapes: o caminhar como prática estética**. 1ª edição, 6ª reimpressão, 2020.

COSTA, Frederico. **Do espaço interno à aventura: Teoria e Crítica Espacial no debate entre Lina Bo Bardi e Bruno Zevi**. Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo Porto Alegre, 25 a 29 de Julho de 2016. Disponível em: <https://www.anparq.org.br/dvd-enanparq-4/SESSAO%2047/S47-02-COSTA,%20F.pdf>. Acesso em: 21 de abril de 2021.

COVERLEY, Merlin. **A arte de Caminhar, o escritor como caminhante**. São Paulo: Martins Fontes, 2016.

GNOATO, Salvador. **Arquitetura do Movimento Moderno em Curitiba**. Curitiba: Travessa dos Editores, 2009.

GOETHE, Johann Wolfgang von. **Viagem à Itália**. LeBooks, 2002.

MUELLER, Oscar. **Centro Cívico de Curitiba: um espaço identitário**, 2006. Dissertação (Mestrado em Arquitetura). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 2006.

PIMENTEL, Karina Scussiato. **Controle Ambiental e Compositivo na Arquitetura Moderna de Curitiba**. 2018. Tese (Doutorado em Arquitetura). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 2018.

RUDOSFSKY, Bernard. **Streets for People. A primer for Americans**. American Heritage Publishing Co., Inc. 1964.

TAKEUCHI, Washington Cesar. **Mais uma obra de Frederico Kirchgassner**. 22 de setembro de 2018. Disponível em:http://www.circulandoporcuritiba.com.br/2018/08/mais-uma-obra-de-fredericokirchgassner_22.html. Acesso em: 27 de abril. 2021

TUAN, Yi-Fu. **Espaço e lugar: a perspectiva da experiência**. 1930. Tradução de Livia de Oliveira, São Paulo: Difel, 1983

TERRA, T. V. ; DIAS, K. **Caminhar, um método poético (Brasília)**. In: II Seminário Internacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual, 2018, Goiânia. Anais do Seminário Internacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual. Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 2018. p. 344 - 355.

XAVIER, Alberto. **Arquitetura Moderna em Curitiba**. Fundação Cultural de Curitiba. São Paulo: Pini, 1986.

ZEVI, Bruno. **Saber ver a arquitetura**. 6ª edição, São Paulo: Martins Fontes, 2017.

Mesa | 6

Acervos como suporte

1 | CENTRO HISTÓRICO DE SÃO PAULO: DOCUMENTAÇÃO
E ESTUDOS DE REABILITAÇÃO

Marcos J. Carrilho, Alessandro J C. Ribeiro,
Cecilia H G R dos Santos e Silvia F S. Wolff

2 | PATRIMÔNIO FERROVIÁRIO DE BIRIGUI: POTENCIALIDADES
CONTEMPORÂNEAS DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO.

Evelyn Caroline da Silva Camara e Hélio Hirao

3 | O PAPEL DA GALERIA DE DESIGN NA PRESERVAÇÃO DO MÓVEL
MODERNO BRASILEIRO: A EXPERIÊNCIA DA BOSSA FURNITURE

Isabela Ferreira Milagre e Ariel Brasileiro Lins

4 | GARE DO ORIENTE: ÂNCORA ARQUITETÔNICA, DINÂMICA NA EXPO98

Oreste Bortolli Junior e Gerson Fernandes Brancalião

5 | ARQUITETURA E AS BIENNAIS: O ACERVO DO ARQUIVO
HISTÓRICO WANDA SVEVO

Raissa Armelin Lopes e Ana Maria Reis de Goes Monteiro